

✓ नेपाली शिक्षा

सामान्य भाषाविज्ञान

पाठ्यांश संख्या : नेपाली शिक्षा ३००१

पाठ्यांश प्रकृति : सैद्धान्तिक

पूर्णाङ्क : १००

उत्तीर्णाङ्क : ३५

पाठ्यांशावधि : १५० घण्टा

कक्षा संख्या : १८०

साप्ताहिक कक्षा संख्या : ६

प्रतिकक्षा समय : ५० मिनेट

पाठ्यांशविवरण

यो परिचयात्मक पाठ्यांश हो । यसमा भाषा र भाषाविज्ञानको परिचय, ध्वनिविज्ञान, वर्णविज्ञान, रूपविज्ञान, वाक्यविज्ञान र अर्थविज्ञानसम्बन्धी आधारभूत धारणाहरू समाविष्ट छन् ।

साधारण उद्देश्य

स्नातक तह पूरा गरेका शिक्षाशास्त्रमा नेपाली विशिष्टीकरण लिई अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीहरूलाई भाषा र भाषाविज्ञानसम्बन्धी आधारभूत धारणाको सैद्धान्तिक परिचय दिनु यस पाठ्यांशको उद्देश्य हो ।

विशेष उद्देश्यहरू

यो पाठ्यांश पढिसकेपछि शिक्षार्थीहरू निम्नलिखित कुरामा सक्षम हुनेछन्

- भाषा र भाषाविज्ञानको परिचय दिन ।
- भाषाविज्ञानको अध्ययन क्षेत्र र यसका सामान्य शाखाहरूको वर्णन गर्न ।
- ध्वनिहरूको उच्चारण प्रक्रिया बताउन र वर्गीकरण गर्न ।
- वर्णसिद्धान्तको परिचय दिन र अक्षरहरूको स्वरूप पहिल्याउन ।
- रूपविज्ञानका आधारभूत धारणाहरू बताउन ।
- शब्दवर्ग, पदावली, वाक्यतत्व र वाक्यहरूको स्वरूपको वर्णन गर्न ।
- अर्थविज्ञानको परिचय दिन ।

पाठ्यविषय

एकाइ - १.	भाषा र भाषाविज्ञानको परिचय	(कक्षा संख्या २०)
एकाइ - २.	भाषाविज्ञानको क्षेत्र र शाखाहरू	(कक्षा संख्या १५)
एकाइ - ३.	ध्वनिविज्ञान	(कक्षा संख्या १०)
एकाइ - ४.	वर्णविज्ञान	(कक्षा संख्या ३०)
एकाइ - ५.	रूपविज्ञान	(कक्षा संख्या २०)
एकाइ - ६.	वाक्यविज्ञान	(कक्षा संख्या ७०)
एकाइ - ७.	अर्थविज्ञान	(कक्षा संख्या १५)

पाठ्यविषयको विस्तृत विवरण

एकाइ - १. भाषा र भाषाविज्ञानको परिचय

- १.१ भाषाका विशेषता
- १.२ भाषा, भाषिका र व्यक्तिभाषा
- १.३ क्षेत्रीय भाषिका, सामाजिक भाषिका र प्रयोजनपरक भेदहरू
- १.४ नेपालीका भाषिकाहरू
- १.५ भाषाका अन्य भेद : औपचारिक, अनौपचारिक, स्तरीय र सामान्य
- १.६ वर्णनात्मक र आधिकारिक (प्रस्तावित) व्याकरण

एकाइ - २. भाषाविज्ञानको क्षेत्र र शाखाहरू

- २.१ भाषाविज्ञानको परिभाषा र यसको क्षेत्र
- २.२ वर्ण, रूप, वाक्य र अर्थ तत्व
- २.३ वर्णविज्ञान, रूपविज्ञान, वाक्यविज्ञान र अर्थविज्ञान
- २.४ समकालिक भाषाविज्ञान
- २.५ कालक्रमिक भाषाविज्ञान
- २.६ सैद्धान्तिक भाषाविज्ञान
- २.७ सामाजिक भाषाविज्ञान

२.८ मनोभाषाविज्ञान

एकाइ - ३. ध्वनिविज्ञान

- ३.१ ध्वनि अवयव र श्वासप्रवाह
- ३.२ ध्वनिहरूको उच्चारण प्रक्रिया
- ३.३ स्वर र व्यञ्जन ध्वनि

एकाइ - ४. वर्णविज्ञान

- ४.१ ध्वनिविज्ञान र वर्णविज्ञान
- ४.२ ध्वनि, वर्ण र संवर्ण
- ४.३ वर्णसिद्धान्त : व्यतिरेक र परिपूरक वितरण
- ४.४ स्वरको वर्गीकरण
- ४.५ व्यञ्जनको वर्गीकरण
- ४.६ खण्डीय वर्ण र खण्डेतर वर्ण (मात्रा, अनुनासिकता बलाघात, सुर)
- ४.७ अक्षर र यसको संरचना तथा शब्दहरूमा अक्षरको संख्या
- ४.८ मौखिक र लिखित भाषाका विशेषता तथा भिन्नता

एकाइ - ५. रूपविज्ञान

- ५.१ रूपनिर्धारण (रूप र संरूप)
- ५.२ मुक्त र बद्ध रूप
- ५.३ रूपायन प्रक्रिया (क्रियापद र अन्य शब्दहरूको रूपायन)
- ५.४ व्युत्पादन प्रक्रिया (उपसर्ग, परसर्ग, समास, द्वित्व आदि)
- ५.५ सन्धि (रूपगत र अन्य)

एकाइ - ६. वाक्यविज्ञान

- ६.१ वाक्यका घटकहरू (शब्द, पदावली र उपवाक्य)
- ६.२ वाक्य र संकथन
- ६.३ शब्दवर्ग (नाम, सर्वनाम, विशेषण, क्रियापद, क्रियायोगी, नामयोगी, संयोजक, विस्मयादिबोधक र निपात)
- ६.४ पदावली : नामपदावली, क्रियापदावली, विशेषणपदावली,

- क्रियायोगीपदावली
- ६.५ व्याकरणात्मक धाराहरू : लिङ्ग, वचन, पुरुष, काल, पक्ष र भाव, करण- अकरण, वाच्य र प्रेरणार्थक
- ६.६ वाक्यात्मक कार्य : कर्ता, पूरक र क्रियायोगिक
- ६.७ वाक्यान्तरण
- ६.८ सरल र जटिल वाक्य (संयुक्त-मिश्र)

एकाइ - ७. अर्थविज्ञान

- ७.१ अर्थविज्ञानको क्षेत्र
- ७.२ अर्थगत सम्बन्धहरू- पर्यायता, अनेकार्थता, असमावेशात्मकता र समावेशात्मकता
- ७.३ अर्थको अर्थ

शिक्षण पद्धति

व्याख्यान, व्याख्या तथा दृष्टान्त; प्रदर्शन, छलफल तथा प्रश्नोत्तर, कक्षाकार्य, गृहकार्य, स्वाध्ययन, प्रयोगाभ्यास

पाठ्यपुस्तक

१. चूडामणि बन्धु - भाषाविज्ञान, साझा प्रकाशन, २०५०
३. हेमाङ्गराज अधिकारी - समसामयिक नेपाली व्याकरण, कुञ्जल प्रकाशन, २०४९
४. टंकप्रसाद न्यौपाने - भाषाविज्ञानको रूपरेखा, नेपाल बुक डिपो, २०५१

सहायक पुस्तक

१. मोहनराज शर्मा, कृष्णहरि बराल - भाषाविज्ञान र नेपाली भाषा, काठमाडौं बुक सेन्टर, २०५०
२. देवीप्रसाद गौतम र खगेन्द्र लुईटेल - ध्वनिविज्ञान र वर्णविज्ञान, काठमाडौं बुक सेन्टर

मूल्याङ्कनविधि तथा अङ्कवितरण

लिखित परीक्षा : १०० अङ्क

एकाङ्कगत अङ्क वितरण

एकाङ्क १, २	अङ्क २०
एकाङ्क ३, ४	अङ्क २०
एकाङ्क ५, ६	अङ्क ५०
एकाङ्क ७	अङ्क १०
जम्मा	१००

प्रश्नगत अङ्क वितरण :

२० वटा बहुबिकल्पी प्रश्न $२० \times १ = २०$

२ वटा लामो उत्तर प्रश्न $२ \times १२ = २४$

८ वटा छोटा उत्तर प्रश्न $८ \times ७ = ५६$

प्रायोगिक भाषाविज्ञान

पाठ्यांश संख्या : नेपाली शिक्षा ३००२

पाठ्यांश प्रकृति : सैद्धान्तिक

पूर्णाङ्कः : १००

उत्तीर्णाङ्कः : ३५

पाठ्यांशवधि : १५० घण्टा

कक्षा संख्या : १८०

साप्ताहिक कक्षा संख्या : ६

प्रतिकक्षा समय : ५० मिनेट

पाठ्यांश विवरण

यस पाठ्यांशमा प्रायोगिक भाषाविज्ञानका विभिन्न पक्षहरूको जानकारी समावेश गरिएको छ । यस क्रममा सामाजिक भाषाविज्ञान, मनोभाषाविज्ञान, कोशविज्ञान, व्यतिरेकी विश्लेषण र त्रुटिविश्लेषणका साथै पाठ्यक्रम निर्माण र भाषाशिक्षण पद्धतिका आधारभूत अवधारणाहरू समेटिएका छन् ।

साधारण उद्देश्य

स्नातक तह पूरा गरेका शिक्षाशास्त्रमा नेपालीविशिष्टीकरण लिई अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीहरूलाई प्रायोगिक भाषाविज्ञानसम्बन्धी सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मक अवधारणाको परिचय गराउनु यस पाठ्यांशको उद्देश्य हो ।

विशेष उद्देश्यहरू

- यो पाठ्यांश पढिसकेपछि विद्यार्थीहरू निम्नलिखित कुरामा सक्षम हुनेछन्-
- सामाजिक भाषाविज्ञानको परिचय दिन,
 - भाषिक भेदहरू र तिनको प्रकृति बताउन,
 - भाषायोजनासम्बन्धी प्रमुख अवधारणाहरूको वर्णन गर्न,
 - मनोभाषाविज्ञानको परिचय दिन,
 - भाषाप्राप्ति र सिकाइमा पाइने अन्तरहरू बताउन,
 - मनोभाषाविज्ञानसम्बन्धी प्रमुख अवधारणाको परिचय दिन,
 - कोशको प्रयोजन र प्रकार बताउन,

- कोशमा निहित प्रविष्टि र सूचना र नेपाली कोशको उपयोगबारे वर्णन गर्न,
- व्यतिरेकी विश्लेषणको सैद्धान्तिक अवधारणा र प्रक्रिया बताउन,
- त्रुटिविश्लेषणको सैद्धान्तिक अवधारणा र प्रक्रिया बताउन,
- भाषापाठ्यक्रमनिर्माणका सिद्धान्तहरूको परिचय दिन,
- भाषाशिक्षणपद्धतिहरूको वर्णन गर्न ।

पाठ्यविषय

एकाइ - १.	सामाजिक भाषाविज्ञान	(कक्षा संख्या ३५)
एकाइ - २.	मनोभाषाविज्ञान	(कक्षा संख्या ३०)
एकाइ - ३.	कोशविज्ञान	(कक्षा संख्या ३०)
एकाइ - ४.	व्यतिरेकी विश्लेषण	(कक्षा संख्या १५)
एकाइ - ५.	त्रुटिविश्लेषण	(कक्षा संख्या २०)
एकाइ - ६.	पाठ्यक्रम निर्माण	(कक्षा संख्या २५)
एकाइ - ७.	भाषाशिक्षण पद्धति	(कक्षा संख्या २५)

पाठ्यवस्तुको विस्तृत विवरण

एकाइ - १. सामाजिक भाषाविज्ञान

- १.१ सामाजिक भाषाविज्ञानको परिचय
- १.२ भाषा र समाज
- १.३ भाषिक भेदहरू र तिनलाई छुट्याउने आधारहरू
- १.४ द्विभाषिकता - बहुभाषिकता
- १.५ प्रधान र गौणभाषा
- १.६ भाषानीति, योजना र नेपालका भाषाहरू
- १.७ भाषाको मानकीकरण र आधुनिकीकरण

एकाइ - २. मनोभाषाविज्ञान

- २.१ मनोभाषाविज्ञानको परिचय

- ६.२ पाठ्यवस्तुहरूको स्तरणको सिद्धान्त
- ६.३ शब्दभण्डारको छनोट
- ६.४ पाठ्यक्रमका प्रमुख अङ्गहरू र तिनको संयोजन
- ६.५ पाठ्यपुस्तकका पाठहरूको संयोजन र प्रस्तुतीकरण

एकाइ - ७. भाषाशिक्षण पद्धति

- ७.१ पहिलो भाषा, दोस्रो भाषा, विदेशी भाषा र शास्त्रीय भाषा शिक्षणको प्रयोजन र प्रक्रियामा भिन्नता
- ७.२ भाषाशिक्षणका सामान्य पद्धतिहरू
- ७.३ भाषाशिक्षणका विशेष पद्धति तथा विधिहरू

शिक्षण पद्धति

व्याख्यान, व्याख्या तथा दृष्टान्त, प्रदर्शन, छलफल तथा प्रश्नोत्तर, कक्षाकार्य, गृहकार्य, स्वाध्ययन, प्रायोगाभ्यास

पाठ्यपुस्तक

१. हेमाङ्गराज अधिकारी- भाषाशिक्षण : केही परिप्रेक्ष्य तथा पद्धति, दोस्रो संस्करण, विद्यार्थी पुस्तक भण्डार, काठमाडौं, २०५३
२. रामचन्द्र लंसाल - कोशविज्ञान र नेपाली कोश, लेखक स्वयम्, काठमाडौं

सहायक पुस्तक

१. राष्ट्रिय भाषानीति सुझाव आयोग - राष्ट्रिय भाषा नीति सुझाव आयोगको प्रतिवेदन, २०५०
२. नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठान - प्रज्ञा, वर्ष २२, अङ्क ७९, २०५०

मूल्याङ्कन विधि तथा अङ्कवितरण

लिखित परीक्षा १०० अंक

एकाइगत अंक वितरण

एकाइ १	अङ्क २०
एकाइ २	अङ्क २०

नेपाली भाषाशिक्षण

पाठ्यांश संख्या : नेपाली शिक्षा ३००३

पाठ्यांश प्रकृति : सैद्धान्तिक

पूर्णाङ्क : १००

उत्तीर्णाङ्क : ३५

पाठ्यांशावधि : १५० घण्टा

कक्षा संख्या : १८०

साप्ताहिक कक्षा भार - ६

प्रतिकक्षा समय : ५० मिनेट

पाठ्यांशविवरण

यो पाठ्यांश नेपालीभाषा शिक्षणको सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मक पक्षको जानकारी समाविष्ट छ । यसमा विद्यालयस्तरको पाठ्यक्रम-पाठ्यपुस्तकहरूको निर्माण, तिनको अध्ययनका साथै नेपाली भाषाशिक्षणको परिवेश, भाषाका सीपहरू र व्याकरणको शिक्षणका प्रक्रिया, अध्यापन योजना, शिक्षण सहायक सामग्री, मूल्याङ्कन आदि पक्षहरू समेटिएका छन् ।

साधारण उद्देश्य

यो पाठ्यांश स्नातकतह पूरा गरेका शिक्षाशास्त्रमा नेपाली विशिष्टीकरण लिई अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीहरूका लागि नेपाली भाषाशिक्षणको सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मक पक्षहरूको जानकारी गराउने उद्देश्यले राखिएको हो ।

विशेष उद्देश्य

यो पाठ्यांशको अध्ययनबाट विद्यार्थीहरू निम्नलिखित कुरामा सक्षम हुनेछन् -

- भाषा पाठ्यक्रम निर्माणका सैद्धान्तिक आधारहरूको परिचय दिन,
- नेपाली भाषा-पाठ्यक्रमको ऐतिहासिक विकासक्रमको सामान्य विवेचना गर्न,
- माध्यमिक तहका नेपाली भाषा-पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक र तत्सम्बन्धी सामग्रीको विवेचना गर्न,

✓

- भाषाशिक्षणसम्बन्धी सामान्य सिद्धान्तको परिचय दिन,
- नेपालीभाषाशिक्षणको प्रमुख समस्या ठम्याई तिनको निराकरण गर्ने उपाय पहिल्याउन,
- भाषाशिक्षणका विभिन्न एवं प्रविधिको उपयोग गरी नेपालीभाषा शिक्षण गर्न,
- भाषा पाठ्यपुस्तकको उद्देश्य अनुरूप उपयोग गर्न,
- नेपालीभाषा शिक्षणकालागि आवश्यक हुने अध्यापन योजना तयार गर्न,
- नेपालीभाषाशिक्षणमा शिक्षण, सहायक सामग्रीको आवश्यकता र तिनको प्रयोग-तरिका निर्माण गर्न
- भाषाको मूल्याङ्कनमा उपयोगी उपायहरू पत्ता लगाउन र विभिन्न किसिमको प्रश्नहरू निर्माण गर्न ।

पाठ्यविषय

- एकाइ - १. भाषा-पाठ्यक्रमको सैद्धान्तिक परिचय र नेपाली भाषा पाठ्यक्रमको विकास (कक्षा संख्या २०)
- एकाइ - २. माध्यमिक तहको नेपालीभाषा पाठ्यक्रमको अध्ययन (कक्षा संख्या २०)
- एकाइ - ३. माध्यमिक तहका नेपालीभाषाको पाठ्यपुस्तकहरूको अध्ययन (कक्षा संख्या २०)
- एकाइ - ४. नेपालीभाषाशिक्षणसम्बन्धी सामान्य परिचय (कक्षा संख्या १०)
- एकाइ - ५. सुनाइ र बोलाइ-शिक्षण (कक्षा संख्या १०)
- एकाइ - ६. पढाइ-शिक्षण (कक्षा संख्या १५)
- एकाइ - ७. लेखाइ-शिक्षण (कक्षा संख्या १५)
- एकाइ - ८. व्याकरणशिक्षण (कक्षा संख्या १०)

- ३.२ निम्नलिखित आधारमा माध्यमिक तहका भाषापाठ्यपुस्तक-हरूको अध्ययन र विवेचना :
भाषातत्त्व, विषयवस्तु र विधाको छनौट तथा संयोजनमा उद्देश्य-अनुरूपता, विधाको प्रस्तुतीकरणमा भाषिक तथा वैचारिक शुद्धता, अभ्यासहरूमा विधाको प्रयोजन-अनुरूपता व्याकरणका अभ्यासहरूमा उद्देश्य अनुरूपता।

एकाइ - ४. नेपालीभाषाशिक्षणसम्बन्धी सामान्य परिचय

- ४.१ नेपालीभाषाशिक्षणको आवश्यकता
४.२ पहिलो भाषा सिकाइ र दोस्रो सिकाइमा भिन्नता
४.३ भाषाशिक्षणका सामान्य सिद्धान्तहरू
४.४ द्विभाषिकता / बहुभाषिकता र नेपालीशिक्षण

एकाइ - ५. सुनाइ र बोलाइ-शिक्षण

- ५.१ माध्यमिक तहमा सुनाइशिक्षणको आवश्यकता
५.१.१ सुनाइशिक्षणका कार्यकलापहरू र तिनको शिक्षणक्रम
५.२ माध्यमिक तहमा बोलाइशिक्षणको आवश्यकता
५.२.१ बोलाइमा कमजोर हुनाका कारणहरू र तिनलाई हटाउने उपायहरू
५.२.२ बोलाइशिक्षणका कार्यकलापहरू र तिनको शिक्षणक्रम
५.३ सुनाइ र बोलाइशिक्षणको सम्बन्ध

एकाइ - ६. पढाइ-शिक्षण

- ६.१ सस्वर पढाइ र मौन पढाइको आवश्यकता
६.२ सस्वर पढाइ कार्यकलापहरू र तिनको शिक्षणक्रम
६.३ मौन पढाइ तथा पठनबोधका कार्यकलापहरू र शिक्षणक्रम
६.४ द्रुतपठनको विकास
६.५ बालसाहित्य र यसको उपयोग

एकाइ - ७

एकाइ -

एकाइ

एकाइ

६.६ शब्दार्थ शिक्षण

एकाइ - ७. लेखाइ-शिक्षण

- ७.१ माध्यमिकस्तरका लेखाइ शिक्षणको आवश्यकता
- ७.२ लेखाइमा पाइने कमजोरीहरू र तिनको निराकरणका उपायहरू
- ७.३ लेखाइ शिक्षणका क्रियाकलापहरू र तिनको शिक्षणक्रम
- ७.४ वर्णविन्यासशिक्षण
- ७.५ वाक्यगठन शिक्षण

एकाइ - ८. व्याकरणशिक्षण

- ८.१ व्याकरण शिक्षणको आवश्यकता र औचित्य
- ८.२ व्याकरण शिक्षणको पुरानो विधि
- ८.३ व्याकरण शिक्षणमा प्रत्यक्ष विधि
- ८.४ आगमन विधि
- ८.५ भाषापाठ्यपुस्तक विधि (भाषापाठ्यपुस्तकद्वारा व्याकरण शिक्षण गर्ने कुरा) र यसको औचित्य

एकाइ - ९. पाठ्यपुस्तकको प्रयोग

- ९.१ भाषापाठ्यपुस्तक र अन्य विषयका पुस्तकमा भिन्नता
- ९.२ पाठ्यपुस्तकमा राखिएका विधाहरूको प्रयोजन तथा प्रयोग विधि
- ९.३ भाषापाठ्यपुस्तकका विधाहरूका अन्त्यमा नमूना अभ्यास-हरूको आवश्यकता र तिनको प्रयोग

एकाइ - १०. अध्यापन योजना

- १०.१ कार्य-योजना तथा एकाइ-योजनाको परिचय
- १०.२ विभिन्न विधाबाट विभिन्न प्रयोजनको लागि अध्यापन योजना तयार पार्ने अभ्यास

एकाइ - ११. शिक्षण सहायक सामग्री
११.१ भाषाशिक्षणमा सहायक सामग्रीको आवश्यकता
११.२ नेपालीभाषाशिक्षणमा प्रयोग हुने शिक्षण सहायक सामग्रीको परिचय र प्रयोग विधि

एकाइ - १२. नेपालीभाषाशिक्षणका समस्या
१२.१ नेपालीभाषाशिक्षणका सामान्य समस्या
१२.२ भाषिक त्रुटिहरूको पहिचान
१२.३ त्रुटिविश्लेषणका सामान्य तरिका
१२.४ निराकरणात्मक शिक्षण

एकाइ - १३. मूल्याङ्कन
१३.१ भाषिक मूल्याङ्कनका सिद्धान्त
१३.२ भाषिक मूल्याङ्कनका साधन तथा उपायहरू
१३.३ विभिन्न प्रयोजनका लागि प्रश्न निर्माण गर्ने अभ्यास

शिक्षण पद्धति

व्याख्यान, व्याख्या तथा दृष्टान्त, प्रदर्शन, छलफल तथा प्रश्नोत्तर, कक्षाकार्य, गृहकार्य, स्वाध्ययन, प्रयोगाभ्यास

पाठ्यपुस्तक

१. हेमाङ्गराज अधिकारी - नेपालीभाषा शिक्षण - कुञ्जल प्रकाशन, काठमाडौं, २०५०
२. हेमाङ्गराज अधिकारी - भाषाशिक्षण : परिप्रेक्ष्य तथा पद्धति, विद्यार्थी पुस्तक भण्डार, काठमाडौं, २०५३
३. शिक्षा मन्त्रालय, पा.वि.नि.वि.केन्द्र - माध्यमिक शिक्षा पाठ्यक्रम २०२८, २०३८, २०५४।
४. शिक्षा मन्त्रालय, पा.वि.नि.वि.केन्द्र - प्राथमिक र निम्न-माध्यमिक शिक्षा पाठ्यक्रम, २०३८।
५. जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र - महेन्द्र माला कक्षा - ८, ९, १०।

ता
सहायक

मूल्याङ्कन विधि तथा अङ्कवितरण

लिखित परीक्षा १०० अंक

एकाङ्कगत अंक वितरण

एकाङ्क १, २, ३	अङ्क २०
एकाङ्क ४, ५,	अङ्क २०
एकाङ्क ६, ७	अङ्क २०
एकाङ्क ८, ९, १२	अङ्क २०
एकाङ्क १०, ११, १३	अङ्क २०

प्रश्नगत अंक वितरण

२० वटा बहुबिकल्पी प्रश्न	$२० \times १ = २०$
२ लामो उत्तर प्रश्न	$२ \times १२ = २४$
८ वटा छोटो उत्तर प्रश्न	$८ \times ७ = ५६$

यास

कार्य,

माडौं,

द्वार्थी

यक्रम

मिक

११.४ संभाव्य सामग्रीको संकलन, निर्माण र प्रयोग ।

एकाइ- १२. मूल्याङ्कन

१२.१ संस्कृतभाषा-शिक्षणमा मूल्याङ्कनको महत्त्व

१२.२ भाषिक मूल्याङ्कनका आधार र तरिका

१२.३ विभिन्न पाठ्यवस्तुको मूल्याङ्कनका लागि वस्तुगत र विषयगत प्रश्नहरूको निर्माण

शिक्षणविधि

व्याख्यान, व्याख्या तथा दृष्टान्त, प्रदर्शन, छलफल तथा प्रश्नोत्तर, कक्षाकार्य, गृहकार्य, स्वाध्ययन, प्रयोगाभ्यास

पाठ्यपुस्तक

१. डा. हेमाङ्गराज अधिकारी - भाषाशिक्षण : केही परिप्रेक्ष्य तथा पद्धति, दोस्रो संस्करण, कुञ्जल प्रकाशन
२. सानो ठिमी - विद्यालयतहका संस्कृत पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकहरू
३. सीताराम चतुर्वेदी - संस्कृत शिक्षण

सहायकपुस्तक

१. रामशकल पाण्डे - संस्कृत शिक्षण
२. श्रीमती सन्ध्या मुखर्जी - संस्कृत शिक्षण
३. नीलमणि दुङ्गाना - संस्कृतशिक्षणाभ्यास भाग १ र २, महेन्द्र-संस्कृत-विश्वविद्यालय

मूल्याङ्कन विधि तथा अङ्कवितरण

लिखित परीक्षा १०० अंक

एकाइगत अंक वितरण

एकाइ १, २	अङ्क २०
एकाइ ३, ४	अङ्क २०
एकाइ ५, ६, ७	अङ्क २०
एकाइ ८, ९, १०	अङ्क २०

एकाइ

प्रश्नगत अंक

२० व

२ व

८ व

- २.२ भाषाप्राप्ति र सिकाइ
- २.२.१ पहिलो भाषा प्राप्ति
- २.२.२ दोस्रो भाषा प्राप्ति र सिकाइ
- २.३ बालभाषा विकासका प्रमुख चरणहरू
- २.४ भाषासिकाइमा व्यवहारवादी र मनोवादी दृष्टिकोण
- २.५ भाषिक सामर्थ्य र सम्पादन

एकाइ - ३. कोशविज्ञान

- ३.१ कोशविज्ञानको परिचय
- ३.२ कोशको प्रयोजन र प्रकार
- ३.३ शब्दकोशको प्रविष्टि र उपप्रविष्टिमा समाविष्ट हुने सूचनाहरू
- ३.४ पर्यायवाची, अनेकार्थी, श्रुतिभिन्नार्थी, स्वरूपभिन्नार्थी विपरीतार्थी
- ३.५ नेपाली कोश प्रयोग गर्ने तरिका र अभ्यास

एकाइ - ४. व्यतिरेकी विश्लेषण

- ४.१ व्यतिरेकी विश्लेषणको अवधारणाको विकास
- ४.२ दोस्रो भाषा सिकाइमा पहिलो भाषाका अनुभवबाट बाधा र सुविधा
- ४.३ व्यतिरेकी विश्लेषण प्रक्रिया
- ४.४ व्यतिरेकी विश्लेषणको अभ्यास

एकाइ - ५. त्रुटिविश्लेषण

- ५.१ भाषा सिकाइ र शिक्षणमा त्रुटिको महत्त्व
- ५.२ त्रुटिका प्रकृति र प्रकार
- ५.३ त्रुटि विश्लेषण प्रक्रिया
- ५.४ त्रुटिविश्लेषणको अभ्यास

एकाइ - ६. पाठ्यक्रम निर्माण

- ६.१ पाठ्यवस्तुहरूको छनोटको सिद्धान्त

- ६.२
- ६.३
- ६.४
- ६.५

एकाइ - ७. भाषा

७.१

७.२

७.३

शिक्षण पद्धति
व्याख्यान, व्यास
गृहकार्य, स्वाध्याय

पाठ्यपुस्तक

- १. हेमाङ्गल
- संस्करण
- २. रामचन्द्र

सहायक पुस्तक

- १. राष्ट्रिय
- प्रतिवे
- २. नेपाल

मूल्याङ्कन

लिखित परी

एकाइगत

एक

एक

- एकाइ - ९ पाठ्यपुस्तकको प्रयोग (कक्षा संख्या १०)
 एकाइ- १०. अध्यापन योजना (कक्षा संख्या १५)
 एकाइ- ११. शिक्षण सहायक सामग्री (कक्षा संख्या १०)
 एकाइ- १२. नेपालीभाषाशिक्षणका समस्या (कक्षा संख्या १०)
 एकाइ- १३. मूल्याङ्कन (कक्षा संख्या १५)

पाठ्यविषयको विस्तृत विवरण

एकाइ - १. भाषा-पाठ्यक्रमको सैद्धान्तिक परिचय र नेपाली भाषा पाठ्यक्रमको विकास

- १.१ भाषा-पाठ्यक्रम निर्माणका सामान्य सिद्धान्तहरू
- १.२ पाठ्यवस्तुको छनोट र स्तरणका आधारहरू
- १.३ नेपालीभाषा पाठ्यक्रमको ऐतिहासिक विकासक्रमका प्रमुख चरणहरू

एकाइ - २. माध्यमिक तहको नेपालीभाषा पाठ्यक्रमको अध्ययन

- २.१ उद्देश्यहरूको विश्लेषण
- २.२ क्षेत्र र क्रम निर्धारण तथा उद्देश्य, विधा र विषयवस्तु र भाषातत्त्वको छनोट र स्तरणको उपयोगिता तथा उद्देश्य-अनुरूपता
- २.३ भाषिक सीप तथा पाठ्यवस्तुहरूको अङ्क विभाजन र समय विभाजनको विश्लेषण
- २.४ पाठ्यक्रममा समावेश भएका अन्य शीर्षकको अध्ययन तथा विवेचना
- २.५ प्राथमिक तथा निम्नमाध्यमिक पाठ्यक्रमका तुलनामा माध्यमिक पाठ्यक्रम

एकाइ - ३. माध्यमिक तहका नेपालीभाषाको पाठ्यपुस्तकहरूको अध्ययन

- ३.१ पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकको सम्बन्ध